

ИЗУЧЕНИЕ ФЛОРЫ ИСМАИЛЛИНСКОГО РАЙОНА

Алиев Э.Я.*Доцент ведущий научный сотрудник Института
Ботаники Министерства Науки и Образования(Баку)***Наджафова Д.Н.***Доцент ведущий научный сотрудник Института
Ботаники Министерства Науки и Образования(Баку)***Зейналов Ю.М.***Доцент ведущий научный сотрудник Института
Ботаники Министерства Науки и Образования(Баку)***Рамазанов Г.Ф.***Научный сотрудник Института Ботаники Министерства Науки и Образования(Баку)*

THE STUDY OF THE FLORA OF ISMAYILLI REGION(AZERBAIJAN)

Aliyev E.,*Associate Professor**Leading Researcher of the Institute Botany of the Ministry of Science and Education(Baku)***Najafova J.,***Associate Professor**Leading Researcher of the Institute Botany of the Ministry of Science and Education(Baku)***Zeynalov Yu.,***Associate Professor**Leading Researcher of the Institute Botany of the Ministry of Science and Education(Baku)***Ramazanova G.***Researcher of the Institute Botany of the Ministry of Science and Education(Baku)***Аннотация**

Основной целью проведенного исследования является изучение биоразнообразия флоры горной части Исмаиллинского района, охрана редких и исчезающих видов растений, а также сбор семян редких растений, пополнение коллекции семенного банка, а также интродукция, размножение, разработка агротехники и биоэкологические, биоморфологические исследования некоторых редких растений флоры Азербайджана. В статье приводятся данные, полученные в ходе мониторинга, проведенного в естественных условиях, о деревьях, кустарниках и травянистых растениях, распространенных на территории Исмаиллинского района, 50 видов растений были собраны, из которых 10 видов занесены в "Красную книгу".

Abstract

The main objective of the conducted research is to study the biodiversity of the flora in the mountainous part of the Ismayilli district, to protect rare and endangered plant species, as well as to collect seeds of rare plants to replenish the seed bank collection. The research also includes the introduction, propagation, development of agronomic techniques, as well as bio-ecological and biomorphological studies of some rare plants of Azerbaijan's flora. The article presents data obtained during monitoring conducted under natural conditions on trees, shrubs, and herbaceous plants distributed in the Ismayilli district. A total of 50 plant species were collected, 10 of which are included in the "Red Book."

Ключевые слова: Исмаиллы, мониторинг, вид, гербарий, ареал, реинтродукция, Красная книга.

Keywords: Ismayilli, monitoring, species, herbarium, range, reintroduction, Red Book.

Введение

Исмаиллинский район расположен у южных склонов Великого Кавказа и граничит с шестью административными районами. На севере — с районом Куба, на северо-востоке — с районом Шамахи, на юго-востоке — с районом Агсу, на юге — с районом Курдамир, на юго-западе — с районом Гейчай, на западе — с Ширванской равниной. В этом районе преобладают полупустынные и полупустынные ландшафты с осадками 200-300 мм, с несколько более высокими ландшафтами, где осадки составляют 300-400 мм.

Полупустынные ландшафты характеризуются распространением серо- и серо-травяных почв, на

которых развиваются растения, такие как полынь, тимьян, можжевельник, а также эфемеры. Растительность покрывает 30-40% поверхности почвы, включая такие растения, как горечавка, шиповник и другие. На сильно нарушенных участках можно встретить обнаженные и эродированные земли.

Основное покрытие растительности составляют белая трава, пастушья сумка, лапчатка, тысячелистник и эфемеры, которые покрывают 70-80% поверхности почвы. Однако в сильно нарушенных степях также имеются голые, эродированные участки. [1]

Рисунок 1. Маршруты исследований в Исмаиллинском районе
Объект и методика исследования

Материал исследования включает изучение древесных и кустарниковых растений Исмаиллинского райФона и определение видов, занесенных в Красную книгу Азербайджана. Во время экспедиции были установлены ареалы распространения видов, собраны гербарные образцы, зафиксированы условия их роста, а также GPS-координаты.

Кроме того, изучен материал из гербарного фонда Института ботаники Министерства науки и образования Азербайджанской Республики. Для определения жизненных форм растений использована система К. Раункера, а для уточнения изменений в номенклатуре использована база данных Л.И. Прилипко.

Результаты и обсуждение

На территории района было проведено 8 маршрутов исследования, для которых выбраны модельные площадки размером 500 м², на которых были проведены фенологические наблюдения. Изучен видовой состав и структура сенозов.

В ходе полевых исследований были собраны гербарные образцы видов, а полученные данные впоследствии были обработаны в лаборатории. Для составления электронных карт видов были получены GPS-координаты каждого растения.

Экспедиция проводилась в различных районах, включая территорию около села Буровдал (вы-

сота 1600-1700 м над уровнем моря), а также лесные массивы возле села Зарат. Было зафиксировано наличие редких видов, таких как *Euonymus latifolius* в лесной зоне.

Почва черная и влажная. На равнинах и предгорьях зафиксированы многолетние травы и кустарники, в лесах равнин встречаются ежевика, боярышник, можжевельник, виноград, орех, слива, а также три вида шиповника.

Исследование также зафиксировало такие виды, как *Carpinus sp.*, *Hippophae rhamnoides*, *Malus orientalis*, *Prunus divaricata* и другие в условиях плодоношения.

Травы из рода *Berberis vulgaris*, *Rosa canina*, *Rosa spinosissima*, а также *Orobancha sp.*, *Campanula rapunculoides*, *Hypericum perforatum*, *Tragopogon pusillus*, *Scabiosa columaria*, *Fragaria vesca*, *Achillea sp.*, *Dianthus armeria*, *Parnassia palustris*, *Teucrium hircanicum* были зафиксированы на травяном покрове.

Вблизи леса, рядом с дорогой, был обнаружен очень редкий вид *Euonymus latifolius* в очень небольшом количестве, поодиночке.

Лесной пояс находится на высоте от 1800 до 2000-2500-3000 метров над уровнем моря и охватывает субальпийские и альпийские луга, скалистые субнивальные и снегово-ледниковые районы. Лесное покрытие составляет 65 тысяч гектаров. [2]

Рисунок 2. *Rosa canina*

Район находится в 39 км к востоку от районного центра, на расстоянии 3 км от левого берега реки Гирдиман, у северного подножия хребта Ниялдаг (Большой Кавказ). Лесные массивы в селах Эхан, Химран и Лахич расположены на высоте 1300-1450 метров над уровнем моря. Исследования, проведенные на этой высоте, показали, что в основном были зафиксированы леса с участием *Pirrophae rhamnoides*, *Juniperus* sp. и *Rosa spinosa*. Почва здесь очень влажная, коричневая.

Следует отметить, что в лесу среди древесных растений были зафиксированы *Mespilus germanica*, *Quercus* sp., *Malus orientalis*, *Carpinus betulus*, *Prunus*

divaricata, *Pyrus* sp.; среди кустарников — *Juniperus* sp., *Lonicera* sp., *Rosa* sp., *Crataegus caucasica*.

Следует отметить, что процесс самовосстановления кустарников идет активно, часто встречаются молодые особи. Среди травянистых растений были зафиксированы *Fragaria vesca*, *Fumana procumbens*, *Prunla vulgaris*, *Lotus corniculatus*, *Scutellaria orientalis*, *Ranunculus* sp., а также зафиксированы мхи.

Наблюдалось образование ассоциаций между растениями *Puracantha coccinea*, *Mespilus germanica* и *Crataegus caucasica*. [3]

Рисунок 3. *Crataegus caucasica*

В ходе экспедиции на территории Исмаиллинского района, на высоте от 300 до 2000 метров над уровнем моря, были проведены мониторинговые исследования, собраны 50 образцов растений, которые были идентифицированы и составлены образцы растений, связанные с доминирующими видами.

1. *Primula vulgaris* L.
2. *Orchis simia* L.
3. *Orchis sima* L.
4. *Orchis masculata* L.
5. *Thymus vulgaris* Wild/ ex. Ron.
6. *Viola odorata* L.
7. *Viola arcanina* L.
8. *Viola arvensis* Mur. = V.

9. *Valeriana alliariifolia* Adams.
10. *Valeriana officinalis* L.= V
11. *Scilla bifolia* Grossh.
12. *Ferula persica* Wild.
13. *Marrubium probingum* Fisch. & C. A. Mey +
14. *Hyacinthus orientalis* L.
15. *Muscari commutatatum* Mill.
16. *Orintagalum vulgaris* L.
17. *Sambucus ebulus* L.
18. *Sambucus nigra* L.
19. *Mespilus germanica* L.
20. *Fagus orientalis* L.
21. *Yuniperus exelsior* L.
22. *Carpinus betulus* L.
23. *Punica granatum* L.

24. *Pyrus vsevolodii* Heieman +
25. *Rhus coriaria* L.
26. *Rosa sosnovskiyi* Chrshan +
27. *Rosa pulverulenta* L.
28. *Salix nigra* L.
29. *Jasminum officinale* L.+
30. *Prunus divaricata* Lebed.
31. *Malus orientalis* Uğlizik.
32. *Acer pseudoplatanus* L.
33. *Castanea sativa* Mill.+
34. *Íris reticulate* Bieb.
35. *Íris musulmanica* Fomin.
36. *Asphodeluna aestivus* Reishb.
37. *Parrotia persica* C.A.Mey.+
38. *Pyrus caucasica* L. +
39. *Diospyrus lotos* L.
40. *Quercus castaneifolia* C.A.Mey. +
41. *Celtis caucasica* Willd. +
42. *Gleditsia caspica* Desf.
43. *Platanus orientalis* L.
44. *Trifolium pratense* L.
45. *Yuncus effuses* L.
46. *Carum carvi* L.
47. *Rumex crispus* L.
48. *Plantago major* L.
49. *Glaucium grandiflorum* Adans.
50. *Amaranthus retroflexus* L.

Таким образом, было рекомендовано изучение 10 видов растений, находящихся под угрозой исчезновения, с использованием научно-практических методов, их введение в культурные условия, разработка агротехники для них и последующая реинтродукция в природу.

Список литературы

1. Аскерв А.М. Растительный мир Азербайджана. Баку. - Изд. Прес ТЕАС, -2016.- с. 444
2. Бейдеман И.Н. Методика фенологических наблюдений при геоботанических исследованиях. - М. АН СССР Р. 1954. С. 127
3. Касумова Г.Д. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия естественные и технические науки, № 11, 2023, с. 42-46.
4. Конспект Флора Кавказа (2006-2012) Санкт-Петербург, Москва, Т. 1,2,3 (1-2)
5. Красная книга Азербайджана. Редкие и исчезающие виды растений и грибов \\\Восток-Запад. - 2013. Часть 2. - с.676
6. Прилипко Л.И. Лесная растительность Азербайджана. Баку, 1954
7. Флора Азербайджана. Баку АН Азерб. ССР, т-I-VIII, 1950 -1961
8. Raunkiaer Ch. Plant life forms. Oxford: Clarendon Press? 1937
9. Worldfloraonline. Org [http:// ww2.bgbm.org](http://ww2.bgbm.org)